

ber 1923 No. 320. Zooals meer maatschappijen in Indië heeft ook de Bataafsche Petroleum Maatschappij een Voorzieningsfonds gesticht, waarin alle vaste beambten een bepaald percentage van hun tractement storten. Bij ontslag of overlijden van den beambte worden deze inhoudingen, vermeerderd met rente op rente en met de door de maatschappij jaarlijks gedane stortingen, uitbetaald. De Raad heeft bepaald, dat beambten over hun stortingen en over de bijgeschreven rente belasting moeten betalen.

Formeel kunnen deze bedragen als inkomen van den beambte beschouwd worden, maar in werkelijkheid wordt het salaris zoodanig bepaald, dat men eigenlijk voor zijn levensonderhoud rekening houdt met het resterende bedrag na aftrek der inhouding. Het salaris wordt nominaal met een zoodanig percentage verhoogd, dat van den beambte een deel voor zijn pensioen ingehouden kan worden.

Indien voor een bedrijf of beroep het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar wordt in Nederland (art. 13) als basis genomen het laatstverloopen boekjaar, in Indië het boekjaar waarvan de eerste helft of meer dan de helft samenvalt met het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar (art. 13 lid 4).

Indien een boekjaar dus 30 Juni of eerder eindigt, wordt in Indië voor 1924 belasting betaald over de winst van het boekjaar 1923/24; indien het boekjaar echter eindigt na 1 Juli, dan over de winst over het boekjaar 1922/23.

Ook moet belasting betaald worden over inkomsten in het voorafgaande kalenderjaar genoten uit op zich zelf staande werkzaamheden. Art. 16 der Indische ordonnantie maakt hierbij het volkomen logische voorbehoud, dat belastingplichtige in Ned. Indië gevestigd moet zijn geweest gedurende den tijd, dat hij die werkzaamheden verrichtte. In Nederland wordt deze restrictie in de wet en in de gemeentelijke verordeningen niet gemaakt; ik heb de ervaring, dat gemeentelijke autoriteiten zich aan de letter houden en op dit punt van geen logica willen weten.

Ik wil uit het tarief uit art. 18 voor fysieke personen eenige grepen doen.

BELASTBARE SOM.	BELASTING.	Over het meerdere inkomen	
		tot een inkomen van	%
f 120.—	f 1.20	f 1.800.—	2
" 5.400.—	" 160.80	" 8.400.—	5
" 12.000.—	" 526.80	" 18.000.—	7
" 60.000.—	" 5.566.80	" 70.000.—	15
" 180.000.—	" 29.566.80	en hooger	25

Hierbij komen sedert 1922 voor natuurlijke personen nog 30 opercenten. Verder bestaat er geen aftrek voor eerste levensonderhoud. Aftrek voor iederen bloed- en aanverwant in de rechte linie, die geheel ten laste van belastingplichtige komt, bedraagt 3 % der belasting, met een maximum van f 30 per bloed- of aanverwant.

Het tarief is dus hooger dan in Nederland. In hoeverre de Gemeenten belasting heffen is mij niet bekend. Doen zij dit nog niet, dan zal dit wel spoedig gebeuren, want verscheidene groote gemeenten hebben leeningen uitstaan.

(Wordt vervolgd.)

H. J. VAN ARKEL

FISCALITEITEN

De al of niet belastbaarheid van een uitkeering aan houders van winstbewijzen, bij wijze van afkoop van hunne rechten en de vraag, wanneer hiervan sprake kan zijn, is menigmaal een punt van verschil geweest.

Van het eerste geval was sprake in de Resolutie van den Minister, in B. 2076.

Een N.V. had een overeenkomst gesloten met haar commissarissen, die recht hadden op een zeker % van de winst, dat in den loop der tijden door de toenemende winsten zoo groot was geworden, dat het niet meer in verhouding stond tot de bewezen diensten, dat zij met een kleiner aandeel genoeg zouden nemen tegen uitkeering van een bedrag in eens. Gevraagd werd nu, of over dit bedrag dividend-belasting verschuldigd was.

De Minister antwoordde, dat dit niet als uitdeeling beschouwd kon worden, aangezien het hier geen uitdeeling aan deelgerechtigden in de winst als zoodanig betrof, maar juist een schadeloosstelling, omdat ze hebben opgehouden recht te hebben op een zeker deel van de winst.

Bij de oprichting eener N.V. hadden de oprichters tegen de door hen ingebrachte goodwill een aantal oprichtersbewijzen ontvangen, die tegen een zeker bedrag amortiseerbaar waren. Toen de winst dit toeliet, had men alle winstbewijzen geamortiseerd. Op een vraag, of ook hier geen afkoop had plaats gehad, of anders een aflossing van een schuld, zij het dan ook een niet geboekte, antwoordde de Minister in B. 2396 daarentegen ontkennend.

Toegegeven werd, dat het hier een buitengewone uitkeering betrof, doch niettemin een uitkeering aan deelgerechtigden in de winst. Men kon het bedrag maximaal uit te keeren op de oprichtersbewijzen niet beschouwen als een schuld, ook niet als een voorwaardelijke schuld. Zou men dit willen aannemen, dan moest men evenzeer aannemen, dat ook de aandeelhouders een voorwaardelijke schuld hadden in den vorm van het hen toekomende dividend.

De Hooge Raad beliste in een ongeveer gelijk geval in zijn arrest van 20 October 1920 opgenomen in B. 2588.

Eene N.V. had ingevolge de bepaling in hare statuten, dat 30 % van de overwinst gebruikt moesten worden tot amortisatie der indertijd aan de oprichters tot een nominaal bedrag van f 125.000 uitgegeven winstbewijzen, als vergoeding voor de door hen ingebrachte goodwill. In 1918 had ze eerst een bedrag van f 37.660 besteed tot aankoop van oprichtersbewijzen en later f 42.000 voor amortisatie ervan. Bij haar betoog, dat het hier geen belastbare uitdeeling gold, had de N.V. zich er op beroepen, dat hier sprake was van een schuld aan oprichters met als schuldoorzaak verkoop van goodwill en gepresteerde diensten, welke schuld steeds afgedaan kan worden en afgedaan moest worden, als de winst een zekere hoogte had bereikt.

In de tweede plaats beriep men zich erop, dat, waar de oprichtersbewijzen geheel waren ingetrokken, men niet kon spreken van uitdeeling.

De Hooge Raad besliste in een ongeveer gelijk geval in zijn aan oprichters worden belastbaar gesteld, zonder te onderscheiden, of die uitdeelingen hun oorzaak vinden in gepresteerde diensten, of leveringen. Evenmin werd daarbij overwogen, of, als gevolg der uitdeeling, de deelgerechtigheid in toekomstige baten te loor ging. De wet stelt zich dus niet op het standpunt, dat oprichtersbewijzen uit dien hoofde ontvangen, een schuld voor de N.V. vormen, zoodat amortisatie ervan dus geen schulddelging kon zijn, en het beroep op casuatie tegen den uitspraak van den Raad van Beroep werd verworpen.

Het is duidelijk, dat, wanneer men moest aannemen, dat oprichtersbewijzen een schuld vormden voor de N.V., als ze waren afgegeven tegen inbreng van goodwill, als anderszins, belastbare uitdeelingen uit dien hoofde tot het verleden behoorden, daar oprichtersbewijzen toch wel niet uitgegeven zullen worden aan hen, die geen enkele dienst hebben bewezen aan de N.V. In dit arrest komt niet duidelijk de eigenlijke reden van het verzet tegen een aanslag naar voren. Algemeen zal men wel toegeven, dat een uitkeering op een oprichters-

bewijs belastbaar is, al heeft men het bezit ervan verkregen, als vergoeding voor een actief in de N.V. ingebracht. De reden van de reclame zal wel geweest zijn, dat in casu het bedrag, in tegenstelling met de usance, vaststond, zoodat men meende, dat de houders wel is waar een zeker bedrag ontvingen doch daartegenover het recht op een uitdeeling verloren, waardoor men bij de uitdeeling niets gewonnen had.

Deze redeneering vindt men scherper geprononceerd in B. 3290 en B. 3294, waar sprake is van een uitkeering op oprichtersbewijzen, eveneens tegen inbreng van goodwill, of als gedeeltelijke betaling van de ingebrachte activa uitgekeerd, terwijl de maximum uitkeering op elk bewijs f 1000 bedroeg. In het laatste arrest gaat de Hooge Raad wat dieper op het argument in, dat de houder wel is waar een zekere uitkeering ontving, doch dat tevens het op het bewijs te ontvangen met het zelfde bedrag verminderd was. Volgens het arrest is dit niet ter zake, daar de beperking van het bedrag ontegenzeggelijk een beperking is van het recht op een bepaald aandeel in de te maken winst. Er bestaat dan echter geen reden om aan te nemen, dat het recht op een uitkeering van aard verandert, indien dit recht beperkt is tot een zeker bedrag.

Voor het overige volgt de Hooge Raad dezelfde redeneering als in het hiervoor besproken arrest.

Het geval van B. 3203 behandelt een vrijwel analoog geval. Ook hier is de ambtshalve uitspraak van den Hoogen Raad zeer principieel. Een N. V. had 240 aandeelen uitgegeven tegen intrekking van de 120 uitstaande oprichtersbewijzen. Op grond van het feit, dat geene storting in geld had plaats gehad, had de Inspecteur een aanslag opgelegd. De maatschappij was hiertegen opgekomen betoogende, dat de ingebrachte gronden reeds bij inbreng een hoogere waarde hadden gehad. Op verschillende gronden nam de Raad van Beroep dit niet aan en concludeerde, dat de aandeelen waren uitgerekend uit de winst.

De Raad onderzocht echter in de tweede plaats, of uitkeering zonder storting had plaats gehad en kwam tot de slotsom, dat dit niet het geval was geweest, daar aangenomen moest worden, dat het afstaan van een winstaandeel, ter verkrijging van 2 aandeelen een storting is, daar „de N.V. werd bevrijd van een verplichting tot winstuitkeering waartegenover voor haar geen voordeel stond”. Tegen dezen uitspraak werd door de N.V. cassatie aangezet.

De Hooge Raad besliste ambtshalve, dat de Raad van Beroep een onderzoek had ingesteld, of de onderneming sinds haar oprichting in of door het bedrijf, in waarde was toegenomen. Dit onderzoek was echter overbodig geweest, daar en het Wetboek van Koophandel en de Wet op de D. & T.B. (de laatste blijkens art. 6) van het beginsel uitgingen, dat de maatstaf voor de bepaling van het verlies, dus ook van de winst, is de waarde, die het bij de oprichting der N.V. bijeengebrachte kapitaal had. Wel is waar werd in de uitspraak gezegd, dat de onderneming was ingebracht tegen winstaandeelen, echter ten onrechte, de „afstand” was in werkelijkheid geen inbreng, of storting, nu daartegenover indertijd geen aandeelen waren toegekend. Ten overvloed was het volle kapitaal bij oprichting geplaatst. Op grond van een en ander was de aanwezige meerwaarde niet anders te beschouwen dan als winst.

Verder besliste de Hooge Raad, dat de Raad van Beroep ten onrechte het afstaan van een winstaandeel had aangemerkt als een storting, op de verkregen aandeelen, terwijl het nominaal kapitaal nog wel uit de winst was gevormd. Als zoodanig is alleen te beschouwen inbreng van kapitaal, hetgeen hier niet het geval was. Ambtshalve werd dus de aanslag van den Inspecteur gehandhaafd.

De hier behandelde jurisprudentie is mede van belang, voor het geval dat de winst bewijzen verkregen zijn tengevolge van een verleening van steun aan een momenteel in moeilijkheid ver-

keerende N.V. Dit geval verkreeg actualiteit bij de voorgenomen reorganisatie bij de Rotterdamsche Bankvereniging.

In dit geval zou men zich er op kunnen beroepen, dat wel is waar een uitdeeling had plaats gevonden door de amortisatie van de verkregen winstbewijzen, doch dan de vraag opwerpen, of hier gesproken kan worden van een uitkeering van winst. Voor deze opvatting zou men steun kunnen zoeken in het hierboven behandelde arrest B. 3203, waarbij ter beoorling van het begrip winst wordt uitgegaan van het bij de oprichting der N.V., en natuurlijk later, bijeengebrachte kapitaal en, daar de winstbewijzen in kwestie verkregen zijn, tegen afstempeling, of vermindering van het gestorte kapitaal concludeeren, dat er bij eventuele latere amortisatie niet van winst sprake kon zijn, eer het afgeschreven kapitaal weer aanwezig was.

Hiermede is echter in strijd B. 1139, waar de Raad van Beroep in den Bosch bepaalde, dat een uitgifte van aandeelen ter vergoeding van het vroeger op aandeelen afgestempelde verlies, ondanks dit, toch eene belastbare uitdeeling vormde.

De Hooge Raad behandelde een geval in B. 2115 ongeveer overeenkomstig met dat der Rotterdamsche Bankvereniging. Ook daar waren winstbewijzen uitgegeven bij gedeeltelijke afschrijving van een gedeelte der waarde der oude aandeelen en werden deze winstbewijzen uit de later gemaakte winst geamortiseerd. De Raad van Beroep had den aanslag bevestigd op grond van het feit, dat de plaats gehad hebbende afschrijving eene definitieve was geweest, zoodat het er niet toe deed, of die afschrijving al dan niet de reden was van de uitreiking van de winstbewijzen. In haar toelichting tot de cassatie-aanvraag werd betoogd, dat bij de afstempeling der aandeelen tot op de helft de aandeelhouders de helft slechts prijsgaven onder voorwaarde, dat het afgeschreven bedrag aan hen moest worden teruggegeven in aandeelen ter vervanging van de hen toegekende winstbewijzen.

Men kon dus bij amortisatie niet spreken van uitkeering van winst, doch van schuld aflossing en aflossingsplicht.

Men ziet de zelfde argumenten, die men bij dergelijke amortisaties steeds gebruikte. Ze werden dan ook als niet terzake zijnde afgewezen.

De Hooge Raad overweegt, dat de uitkeering zonder storting niet van karakter verandert, doordat in de statuten aan houders van winstbewijzen het recht is toegekend deze om te wisselen tegen aandeelen.

Op de vraag, of men moet aannemen, dat deze uitdeeling uit de winst is geschied, gaat de Hooge Raad niet speciaal in. Alleen vermeldt hij in de conclusie, dat van een herleving der oude aandeelen geen sprake is, waaruit wel te concludeeren valt, dat hij zich met de opvatting van den Raad van Beroep, dat eene afstempeling als definitief is te beschouwen, meegaat.

J. H. HAGEMAN

EFFICIËNTIE

Red. I. ROET Jzn.

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

UITBETALEN VAN WEEKLOONEN

Naar aanleiding van hetgeen R. A. D. in het Novembernummer schrijft, het volgende:

Destijds heb ik het medegemaakt, dat in een (Nederlandsche) fabriek, met 2800 tot 3000 arbeiders, Zaterdag aan ieder arbeider zijn werkelijk verdiend weekloon werd uitbetaald (in papieren zakjes). Niet alleen het behandelen (tellen, afpassen enz.) en bewaren (speciale brandkast) van het kleingeld vorderde veel werk, maar ook het „opdrifven” ervan bracht steeds terugkeerende moeilijkheden met zich. Donderdag en Vrijdag